

English version below

Ángel tenante procedente de San Francisco de Cuéllar

Nº inventario: 502 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Escultura](#)

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Reino de Castilla. Gótico

Dimensiones: 12,95 x 9,14 x 4,57 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Convento de San Francisco, Cuéllar](#) (Cuéllar, España)

Emplazamiento actual: [The Spanish Ancient Monastery](#) (Florida, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Armorial Corbel No. 9

Historia del objeto

Este ángel tenante, identificado con el número nueve en su actual ubicación –las reconstruidas dependencias del monasterio segoviano de Sacramenia en Miami (Florida)–, forma parte de un armorial pétreo de los duques de Alburquerque, compuesto por diez ángeles tenantes, que proceden, a su vez, de otro monumento de la provincia de Segovia: el convento de San Francisco de Cuéllar. Merino de Cáceres identificó y documentó este grupo escultórico que fue incorporado al muro del reconstruido claustro de Sacramenia en Miami (Merino de Cáceres, 1991). Vestigios procedentes de distintos monumentos segovianos quedaron unidos, de este modo, al otro lado del Atlántico, lo cual no deja de ser una historia ciertamente singular.

En su original emplazamiento, la iglesia del [convento de San Francisco de Cuéllar](#), estos heraldos cumplían la función de repisa a partir de la cual arrancaba la nervadura de la bóveda en la cabecera del templo. El conjunto estaba formado por doce ángeles, ocho de los cuales se hallaban en los pilares torales, mientras que los otros cuatro se disponían en el ochavo del presbiterio. En los primeros años del siglo XX tuvo lugar la venta y exportación del conjunto funerario que se hallaba en la cabecera del templo. En el testamento, fechado en 1492, don Beltrán de la Cueva dispuso que se realizasen bultos de alabastro para todos los que allí serían enterrados: para él y para la entonces duquesa, María de Velasco, así como para sus dos primeras esposas: Mencía de Mendoza y [Mencía Enríquez](#); también reservó un túmulo a su hermano, [Gutierre de la Cueva](#), obispo de Palencia. Sepulcros que el primer duque de Alburquerque no llegó a ver concluidos, pero allí fue enterrado tras su muerte el 1 de noviembre de 1492. Actualmente, fragmentos de este rico conjunto funerario se encuentran dispersos en

diversas instituciones, como The Hispanic Society of America, [Rhode Island School of art Museum of Art en Providence](#), Museo de Valladolid, Museo catedralicio de Segovia o Museo Frederic Marés.

Los despojos prosiguieron tras esa importante pérdida; en 1915 el último miembro de la familia Alburquerque que poseyó la iglesia conventual, la vendió a un particular, Bienvenido Álvarez, que fue arrancando cuanto de valor aún restaba en el edificio. Merino de Cáceres planteó que el arranque de estos ángeles tenantes hubo de tener lugar hacia 1920-1922, cuando las bóvedas ya se habían desplomado. El comprador de estas piezas fue [William R. Hearst](#), el mismo coleccionista que se hizo con las dependencias del [monasterio de Sacramenia](#) a través de su agente en España: [Arthur Byne](#). Precisamente en el archivo de las colecciones de Hearst quedaron documentadas estas esculturas, acompañada su referencia de la respectiva fotografía, hasta alcanzar el número de diez ángeles. (S/B LOT # 639. CWPost, Long Island University. Hearst Archive).

Existen ciertas diferencias entre cada uno de los heraldos del conjunto, pero de lo que no cabe duda es de su gran interés artístico, y desde luego histórico. La propia azarosa historia, desde su origen hasta hoy, hace de estas piezas documentos excepcionales del poder de los duques de Alburquerque en los siglos XV y XVI, y del poder de uno de los mayores coleccionistas del siglo XX: William R. Hearst.

El conjunto heráldico hubo de salir a la venta en la almoneda de la colección Hearst realizada en Saks & Gimbel's en 1941-1942. Si bien no hallaron comprador en ese momento y retornaron a los almacenes del magnate. En el catálogo de la nueva venta que tuvo lugar en 1951 en Parke-Bernet de Nueva York, aparece un lote referido a estas piezas: "*Ten Spanish Gothic limestone Armorial upright corbels (639-2 to 11)*". Según Merino de Cáceres "el conjunto de escudos fue comprado por Raimond Moss y William Edgmon, en la cantidad de 1.490 dólares, cuando Hearst había pagado en su día 5.000 dólares. Los mismos compradores habían adquirido el día 4 de diciembre, en la pre-venta de la subasta, el monasterio de Sacramenia" (Merino de Cáceres, 1991, p. 125). A dichos agentes inmobiliarios se debe el traslado de todas aquellas piedras a Florida y su reconstrucción en Miami Beach, su objetivo era crear un centro de atracción turística dedicado al medievo. En la peculiar reconstrucción del [conjunto monástico de Sacramenia](#), concluida el 20 de agosto de 1954, estos ángeles tenantes fueron dispuestos en los muros de cerramiento de las pandas claustrales. Están encastrados en la sillería de las paredes, lugar que nada tiene que ver con la función que en origen cumplían, aparte de que procedían de otro monumento diferente. Si bien, he aquí las paradojas de los viajes de las obras de arte, a resultas del comercio internacional de antigüedades; propició que vestigios culturales segovianos de diversas épocas acabaran reunidos en una misma construcción a miles de kilómetros del lugar para el que fueron creados.

Descripción

El ángel tenante porta las armas de la familia Cueva, pues el templo del convento de San Francisco de Cuéllar, del cual procede, fue elegido por don Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, como panteón para su linaje. La villa de Cuéllar fue el centro de su señorío. En 1476 el duque recibió licencia para edificar la capilla destinada a acoger sus restos mortales, razón por la cual estos heraldos que portan los blasones de la familia, lo hacían a mayor gloria de su linaje. Entonces ya había fallecido su primera esposa, Mencía de Mendoza. Las armas que aquí aparecen son alusivas a don Beltrán de la Cueva y doña María de Velasco, hija de los condes de Haro, tercera esposa del duque.

Ubicaciones

- ca. 1964

MONASTERIO

[The Spanish Ancient Monastery, Florida \(Estados Unidos\)](#)

- 1951 - 1964

EMPRESARIO

[Raimond Moss y William Edgmon, Miami \(Estados Unidos\)](#)

- post. 1920 - 1951

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de William R. Hearst, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- present

CONVENTO

[Convento de San Francisco, Cuéllar, Cuéllar \(España\)](#)

Bibliografía

- HERNÁNDEZ MONTERO, Juan Armindo (2017): *Arquitectura e historia del convento de San Francisco de Cuéllar: Panteón de la Casa de Alburquerque*, De Frutos Manrique, Elena, Madrid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2021): *Santa María de Sacramenia. Un monasterio en dos continentes*, Diputación de Segovia, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, *Estudios segovianos*, pp. 111-128.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2003): *El monasterio de Santa María de Sacramenia*, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2012): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 61-67.
- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Tendant Angel. Stone Coat of Arms from the convent of San Francisco de Cuéllar (Segovia)

Inventory number: 502 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Sculpture](#)

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Kingdom of Castile. Gothic

Dimensions: 5'10 x 3,6 x 1,8 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance: [Convent of San Francisco, Cuéllar](#) (Cuéllar, Spain)

Current location:[The Spanish Ancient Monastery](#) (Florida, United States)

Inventory number in current collection: Armorial Corbel No. 9

Object History

This angel, identified with the number nine in its current location— thereconstructed premises of the Segovian monastery of Sacramenia in Miami, Florida—is part of a stone coat of arms of the Dukes of Albuquerque, composed of ten angels, which in turn come from another monument in the province of Segovia: the convent of San Francisco de Cuéllar. Merino de Cáceres identified and documented this sculptural group, which was incorporated into the wall of the reconstructed Sacramenia cloister in Miami (Merino de Cáceres, 1991). Remains from different monuments in Segovia were thus brought together on the other side of the Atlantic, which is certainly a unique story.

In their original location, the church of [the convent of San Francisco de Cuéllar](#), these heralds served as a corbel from which the ribbing of the vault at the head of the temple began. The ensemble consisted of twelve angels, eight of which were located on the main pillars, while the other four were arranged in the octagonal apse of the presbytery. In the early 20th century, the funerary ensemble at the head of the church was sold and exported. In his will, dated 1492, Don Beltrán de la Cueva stipulated that alabaster tombs should be made for all those who would be buried there: for himself and the then duchess, María de Velasco, as well as for his first two wives: Mencía de Mendoza and [Mencía Enríquez](#). He also reserved a tomb for his brother, [Gutierre de la Cueva](#), Bishop of Palencia. The first Duke of Albuquerque did not live to see the tombs completed, but he was buried there after his death on November 1, 1492. Today, fragments of this rich funerary complex are scattered among various institutions, such as The Hispanic Society of America, [the Rhode Island School of Art Museum of Art in Providence](#), the Museum of Valladolid, the Cathedral Museum of Segovia, and the Frederic Marés Museum.

The plundering continued after this significant loss; in 1915, the last member of the Albuquerque family who owned the convent church sold it to a private individual, Bienvenido Álvarez, who removed everything of value that remained in the building. Merino de Cáceres suggested that the removal of these supporting angels must have taken place around 1920-1922, when the vaults had already collapsed. The buyer of these pieces was [William R. Hearst](#), the same collector who acquired the premises of [the Sacramenia monastery](#) through his agent in Spain, [Arthur Byne](#). These sculptures were documented in the Hearst collections archive, accompanied by the respective photograph, until the number of angels reached ten. (S/B LOT # 639. CWPPost, Long Island University. Hearst Archive).

There are certain differences between each of the heralds in the set, but there is no doubt about their great artistic and, of course, historical interest. Their eventful history, from their origin to the present day, makes these pieces exceptional documents of the power of the Dukes of Albuquerque in the 15th and 16th centuries, and of the power of one of the greatest collectors of the 20th century: William R. Hearst.

The heraldic collection was put up for sale at the Hearst collection auction held at Saks & Gimbel's in 1941-1942. However, no buyer was found at that time and they were returned to the magnate's warehouses. In the catalog of the new sale that took place in 1951 at Parke-Bernet in New York, there is a lot referring to these pieces: "*Ten Spanish Gothic limestone Armorial upright corbels (639-2 to 11)*". According to Merino de Cáceres, "the set of coats of arms was purchased by Raimond Moss and William Edgmon for \$1,490, when Hearst had originally paid \$5,000 for them. The same buyers had acquired the Sacramenia monastery on December 4, at the pre-sale of the auction" (Merino de Cáceres, 1991, p. 125). These real estate agents were responsible for moving all these stones to Florida and reconstructing them in Miami Beach, with the aim of creating a tourist attraction dedicated to the Middle Ages. In the peculiar reconstruction of [the](#)

[Sacramenia monastic complex](#), completed on August 20, 1954, these supporting angels were placed on the enclosure walls of the cloistered pandas. They are embedded in the masonry of the walls, a place that has nothing to do with their original function, apart from the fact that they came from a different monument. However, such are the paradoxes of the journeys of works of art, as a result of the international trade in antiques, that cultural vestiges from Segovia from different periods ended up together in the same building, thousands of kilometers from the place for which they were created.

Description

The angel bears the coat of arms of the Cueva family, as the temple of the convent of San Francisco de Cuéllar, from which it originates, was chosen by Don Beltrán de la Cueva, 1st Duke of Albuquerque, as the pantheon for his lineage. The town of Cuéllar was the center of his domain. In 1476, the duke received permission to build the chapel to house his mortal remains, which is why these heralds bear the family coat of arms, to the greater glory of his lineage. By then, his first wife, Mencía de Mendoza, had already passed away. The coats of arms that appear here refer to Don Beltrán de la Cueva and Doña María de Velasco, daughter of the Counts of Haro and the Duke's third wife.

Locations

- ca. 1964

MONASTERY

[The Spanish Ancient Monastery, Florida \(United States\)](#)

- 1951 - 1964

BUSINESSMAN

[Raimond Moss and William Edgmon, Miami \(United States\)](#)

- post. 1920 - 1951

PRIVATE COLLECTION

[Collection of William R. Hearst, New York \(United States\)](#)

- present

CONVENT

[Convent of San Francisco, Cuéllar, Cuéllar \(Spain\)](#)

Bibliography

- HERNÁNDEZ MONTERO, Juan Armindo (2017): *Arquitectura e historia del convento de San Francisco de Cuéllar: Panteón de la Casa de Albuquerque*, De Frutos Manrique, Elena, Madrid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2021): *Santa María de Sacramenia. Un monasterio en dos continentes*, Diputación de Segovia, Segovia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): ["Un armorial pétreo de los Albuquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, Estudios segovianos, pp. 111-128.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (2003): [El monasterio de Santa María de Sacramenia. Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2012): [La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador", Cátedra, Madrid, pp. 61-67.](#)
- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Monasterio de San Bernardo de Clairvaux en Miami](#), Florida (Monasterio procedente de Sacramenia, Segovia). Dominio público.

